

Eberhard-Karls-Universität Tübingen
WS 2002/2003
Historisches Seminar, Abteilung für Alte Geschichte
Proseminar: Sklaverei in der Antike
Dozent: Akad. ORat H. Eichele

До свидания Сталину!

**Die Absage sowjetischer Historiker an stalinistische
Dogmatik der Marxinterpretation, dargestellt am Beispiel
der VDI-Diskussion in den Jahren 1953-1955.**

Name: Mattis List

Studienfächer: Geschichte, Rhetorik, Komparatistik

Semesterzahl: 1

Anschrift. Herrenberger Straße 22, 72072 Tübingen

Telefon: 07071/949193

Inhaltsverzeichnis:

Titel	Seiten
1. Einleitung	1-2
1.1. Stalins Fluch	1
1.2. Die Rahmenbedingungen der Diskussion	2
2. Die Diskussion im VDI	2-8
2.1. Der Diskussionsverlauf	2
2.2. Die Streitpunkte der Diskussion	7
2.3. Der Schiedsspruch der Redaktion	8
3. Schlussbetrachtung	9-11
3.1. Die Qualität der Bundeslösung	9
3.2. Das Potenzial des Deutschen Bundes	10
4. Anhang	12,13
4.1. Literaturliste	12
4.2. Zeittafel	13

1. Einleitung

1.1. Stalins Fluch

„Die Revolution der Sklaven beseitigte die Sklavenhalter und hob die Sklaverei als Form der Ausbeutung der Werktätigen auf: An die Stelle der Sklavenhalter setzte sie aber Feudalherren und die Leibeigenschaft als Form der Ausbeutung der Werktätigen.“¹

Diese Worte Stalins, entnommen aus einer Rede vor den Stoßarbeitern der Kollektivwirtschaften aus dem Jahre 1933, stellten den Beginn einer fast vierzig Jahre andauernden Revolutionssuche der sowjetischen Geschichtsforschung dar, an deren Ende die *„Abschaffung’ der Antike als eigenständiger und eigengesetzlicher sozialökonomischer Formation“²* stehen sollte. Die unmittelbaren Folgen, die sich aus diesem für die sowjetische Geschichtsschreibung noch recht unverbindlichen Zitat ergaben, fasste Stalin fünf Jahre später konkreter zusammen:

„Also ist die allererste Aufgabe der Geschichtswissenschaft die Erforschung und Aufdeckung der Gesetze der Produktion, der Entwicklungsgesetze der Produktivkräfte und der Produktionsverhältnisse, der ökonomischen Entwicklungsgesetze der Gesellschaft.“³

Daran, dass Stalin als Ergebnisse solcher Untersuchungen vor allem der Nachweis dialektischer Übergänge in allen fünf grundlegenden Produktionsverhältnissen⁴ vorschwebte, ließ er keinen Zweifel⁵. Somit waren die Rahmenbedingungen für die Alte Geschichte zu Lebzeiten Stalins verbindlich festgelegt, ihre Aufgabe eindeutig formuliert: Es galt, anhand der Erforschung der Geschichte die Wahrheitsansprüche der stalinistischen Ideologie nachzuweisen – konkret stellte dies die Aufforderung an die Althistoriker dar, sich auf die Suche nach einer Sklavenrevolution zu begeben, die das Ende des römischen Reiches besiegelt hätte⁶. Welche Probleme sich aus dieser Vorwegnahme der Ergebnisse, aus dieser Funktionalisierung der Alten Geschichte zu einem bloßen Beweisproduzenten für Stalins Marxinterpretationen ergaben, und in welchem Maße sich die Forscher bemühten, den theoretischen Zwängen zu entfliehen oder auch gerecht zu werden, zeigt die große Diskussion im VDI⁷, in welcher man sich von 1953-1955⁸ eingehend mit der Frage nach dem Charakter des Überganges von der Antike zur Feudalordnung befasste, in aller Deutlichkeit, insofern als sie paradigmatisch für den Beginn einer neuen Etappe⁹ in der Alten Geschichte der Sowjetunion steht, *„in der*

¹ J. W. Stalin, Fragen des Leninismus, Berlin 1951, 498 (künft. zit.: Stalin).

² W. Backhaus, Marx, Engels und die Sklaverei, Düsseldorf 1974, 13 (künft. zit.: Backhaus)

³ Stalin, 667

⁴ Ebd. 670.

⁵ Ebd. 677.

⁶ F. Vittinghoff, Die Theorie des historischen Materialismus über den antiken Sklavenhalterstaat, Saeculum 11 (1960), 108-111 (künft. zit.: Vittinghoff 1960)

⁷ Vestnik Drevnej Istorij

⁸ Backhaus und Koch datieren die Diskussion auf die Jahre 1951-1955, entsprechend der Abhandlungen Seyfarths, der jedoch übersieht, dass die ausdrückliche, von dem VDI angeregte Diskussion erst mit dem Artikel von Staerman beginnt. Vgl. hierzu: Vittinghoff 1960.

⁹ Backhaus, 14.

man sich erstmalig ernster mit den Quellen auseinandersetzte und das Problem marxistisch neu durchdachte.“¹⁰.

1.2. Die Rahmenbedingungen der Diskussion

Paradoxerweise veranlasste nicht die befreiende Tatsache von Stalins Tod das Zustandekommen der Diskussion. Vielmehr war es gerade dieser Tod Stalins, den die Redaktion des VDI zum Anlass nahm, von ihren Forschern den schon so lange ausstehenden Beweis der Stalinthesen einzufordern. In einem Nachruf auf den Verstorbenen hebt die Redaktion dessen Arbeit „Über den dialektischen und historischen Materialismus“ ausdrücklich hervor und betont deren Bedeutung für die sowjetische Forschung. Stalin habe klar und deutlich die Aufgaben der Geschichtsforschung formuliert und die Historiker gelehrt die Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebens „von dem Standpunkt der Gesetzmäßigkeit revolutionärer Umwälzungen“¹¹ zu betrachten.¹²

„Für eine schöpferische Bearbeitung der ökonomischen Fragen der Sklavenhaltergesellschaft“¹³ wirbt die Redaktion im Anschluss an den Nachruf und fordert damit zu einer offenen Diskussion des Problems unter den Vorgaben der Stalindogmatik auf. Dieser habe gezeigt, dass „die grundlegenden Stellungnahmen der Marxschen Theorie der Reproduktion Kraft nicht nur für die kapitalistische, sondern auch für alle anderen Gesellschaftsformen [besäßen]“¹⁴.

Wie der Diskussionsverlauf jedoch zeigen sollte, glückte dieser Versuch, Stalins „Revolutionsfluch“ auch über dessen Leben hinaus noch Wirkungsmacht zu verleihen, nicht ganz. Die befreiende Wirkung seines Todes blieb nicht aus und führte zu einer deutlichen Abkehr von den Arbeiten Stalins seitens der Forscher, die sich allein praktisch darin äußerte, dass nur drei der acht Diskussionsteilnehmer Stalin ausdrücklich zitierten und von diesen dreien nur Kowaljow versuchte, dessen grundlegende Vorgaben zur Marxinterpretation in Ansätzen zu übernehmen¹⁵. Die Diskussion fand in Abwesenheit Stalins statt – im physischen wie im psychischen.

2. Die Diskussion im VDI

2.1. Der Diskussionsverlauf

Die VDI-Diskussion realisierte sich in acht Artikeln, die sich mehr oder weniger konkret mit der übergeordneten Thematik befassten und endete mit einem Schiedsspruch der Redaktion im Jahre 1956, in dem die einzelnen Thesen kritisch betrachtet, die Arbeit der Forscher gerügt und gelobt wurde. Im Folgenden sollen die Hauptstreitpunkte der Diskussion, also die Frage nach der Interpretation der Klassiker, und die

¹⁰ F. Vittinghoff, Die Bedeutung der Sklaven für den Übergang von der Antike ins abendländische Mittelalter, HZ 192 (1961), 265 (künft. zit.: Vittinghoff 1961).

¹¹ Pamjati Josifa Wissarionowitscha Stalina (Josif Wissarionowitsch Stalin zum Gedenken), VDI, 1953/1,11.

¹² „Es gibt keine hochachtungsvollere und ehrwürdiger Aufgabe für sowjetische Historiker, als die Aufgabe tiefsten Studiums und schöpferischer Aneignung der Arbeiten J. W. Stalins, der Verwirklichung seines großartigen Vermächtnisses.“, ebd.13.

¹³ Sa twortscheskuju rasrobotku woprosow ekonomiki rabowladeltscheskogo stroja (Für eine schöpferische Bearbeitung der ökonomischen Fragen der Sklavenhaltergesellschaft), VDI, 1953/1, 14-21.

¹⁴ Ebd. 20.

¹⁵ Shtajerman (57, 62), Kashdan (77.79,84) und Kowaljow (35).

Frage nach deren Vereinbarkeit mit den historischen Fakten, der Erscheinungsform des Kolonats, dem Charakter der Sklaverei und diversen Massenbewegungen, genauer beleuchtet werden.

Im ersten Artikel¹⁶ über „Das Problem des Niederganges der Sklavenhalterordnung“ datiert J. M. Shtajerman den Beginn feudaler Beziehungen und das Ende der Sklavenhaltergesellschaft auf das 3. Jahrhundert n. Chr. und setzt es in Beziehung zu dem Beginn der Dominatszeit.

„Die Krise des 3. Jh. endete mit der Niederlage der alten Gruppen der Sklavenhalter. Im Hinblick auf die wirtschaftlichen Strukturen löste der Kolone den Sklaven ab, im Hinblick auf die politischen folgte dem Imperium, das von einem breiten Block der Sklavenhalter repräsentiert wurde (Prinzipat), ein Imperium, welches zum Organ der Großgrundbesitzer geworden war (Dominat).“¹⁷

Sie sieht also im Kolonat das feudale Konkurrenzmodell zur Sklaverei und folglich in dessen Vorherrschaft den Beginn feudaler Beziehungen. Revolutionäre Massenbewegungen sieht sie erst im Anschluss an den Sieg der Großgrundbesitzer gegeben, welche sie zum Teil als antifeudal, zum Teil gegen die Reste der Sklavenhaltergesellschaft gerichtet sieht:

„Demzufolge beginnt die allgemeine Krise der Sklavenhalterordnung mit der Zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts, im 3. Jahrhundert herrscht bereits der Krieg zwischen alten und neuen Wirtschaftsformen, welcher mit einem Sieg der letzteren endet. Vom Beginn des 4. Jahrhunderts an ist es schon nicht mehr möglich von dem Bestehen der Sklavenhalterordnung, von den Klassen der Sklaven und Sklavenhalter als grundlegenden, bestimmenden Klassen zu sprechen. Es beginnt eine Übergangsperiode, die voll ist von revolutionären Bewegungen der Massen, geprägt vom Krieg mit den Überbleibseln der Sklaverei, die die Entwicklung der neuen Ordnung hemmen, und endet mit der Entstehung früher feudaler Verhältnisse in bestimmter Form konkret-historischer Bedingungen für jedes Gebiet der römischen Welt.“¹⁸

Gegen die Ausführungen Shtajermans richtet sich A. P. Kashdan in seinem Artikel über „Einige Streitfragen der Entstehungsgeschichte der Feudalbeziehungen im römischen Imperium“¹⁹. Die Sklavenhalterordnung habe über das dritte Jahrhundert hinaus existiert:

„Wir können nur sagen, dass es keine genügenden Grundlagen gibt für die Vermutung, die Sklaverei habe sich schon im 3. Jahrhundert überlebt und aufgehört, Grundlage der Produktion zu sein. Bis ins fünfte und sechste Jahrhundert hinein spielte die Sklavenarbeit eine existentielle Rolle.“²⁰

¹⁶ J. M. Shtajerman, Problema padenija rabowladeltscheskogo stroja (Das Problem des Niederganges der Sklavenhalterordnung), VDI 1953/2, 51-79 (künft. zit.: Shtajerman).

¹⁷ Ebd. 77.

¹⁸ Ebd. 79.

¹⁹ A. P. Kashdan, O nekotorych spornych woprosach istorii stanowlenija feodalnyx odnoscheni w rimskoj imperii (Einige Streitfragen der Entstehungsgeschichte der Feudalbeziehungen im römischen Imperium), VDI, 1953/4, 76-106 (künft. zit.: Kashdan).

²⁰ Ebd. 88.

Mit Verweis auf Engels²¹ betont Kashdan, Vorgänger des mittelalterlichen Bauerntums sei das eigenständige freie Kleinbauerntum gewesen, das sich als einzige rentable Alternative zum verkommenen Sklavensystem langsam herausgebildet habe. Die Reaktion der Sklavenhalterschaft habe auf eine Nivellierung der Kolonen und freien Bauern auf die Ebene von Sklaven gedrängt²². Die Erhebung der Unterschichten habe schließlich mit Hilfe der verbündeten Barbaren zum Erfolg geführt:

„Der Klassenkampf der Bauernschaft und der Sklaven vollzog sich unter schwierigsten Bedingungen, und oftmals triumphierte die Reaktion der Sklavenhalterschaft. Aber zur selben Zeit gewannen die arbeitenden Massen einen neuen Verbündeten. Das waren die sogenannten ‚Barbaren‘.“²³

In der sich formierenden Feudalgesellschaft sei das freie Kleinbauerntum dann jedoch unterjocht worden²⁴. A. R. Korsunski hebt in seinen Darlegungen²⁵ die grundlegende Bedeutung der Sklaverei bis ins fünfte Jahrhundert hinein nachdrücklicher hervor.

„Die Quellen beweisen, dass trotz der Entwicklung des Kolonats die Sklaverei fortwährend eine überaus wichtige Rolle im wirtschaftlichen Leben spielte.“²⁶

Er betont die zwar formalen Veränderungen, die die Sklaverei durch die Einführung des Pekuliums, die vermehrte Zahl der Freilassungen und Umwandlung der Sklaven in abhängige Landbesitzer vollzogen hätte, sieht darin jedoch *„keinen Grund von einer grundlegenden Wandlung der Lage der Sklaven zu sprechen.“²⁷* Die juristische Gleichstellung von Sklaven und Kolonen als Unfreie gegenüber den Freien stelle ebenfalls ein wichtiges Indiz für die nach wie vor vorhandene Dominanz der reaktionären Sklavenhalterschaft dar²⁸. Die Herausbildung der Feudalgesellschaft schließlich charakterisiert Korsunski unter Berufung auf Engels²⁹ als *„Synthese römischer und germanischer Verhältnisse“³⁰*.

In Bezug auf alle drei verfassten Artikel wirft Prof. S. I. Kowaljow³¹ *„die Frage auf, in welchem Sinne und in welchen Termini der marxistisch-leninistischen Methodologie wir die soziale Umwandlung bestimmen sollen.“³²* Er führt den Marxschen Begriff der sozialen Revolution ein³³ und überprüft, inwieweit er sich auf das Problem des Überganges übertragen ließe. Für eine soziale Revolution gemäß Marx gelte:

²¹ F. Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates. VIII Die Staatsbildung der Deutschen, in: MEW, 21, Berlin 1962, 144 (künft. zit: Engels, Familie).

²² Kashdan, 100

²³ Ebd. 105.

²⁴ Ebd. 106.

²⁵ A. R. Korsunski, O poloshenii rabow, wolnootpuschonnikow i kolonow w sapadnych prowincijach rimskoj imperii w IV-V vekach (Über die Lage der Sklaven, Freigelassenen und Kolonen in den westlichen Provinzen des römischen Reiches im 4. u. 5. Jahrhundert), VDI, 1954/2, 46-69 (künft. zit.: Korsunski).

²⁶ Ebd. 48.

²⁷ Ebd. 52.

²⁸ Ebd. 65.

²⁹ Engels, Familie, 149.

³⁰ Korsunski, 69.

³¹ S. I. Kowaljow, K woprosy o charaktere sozialnogo pereworota III-V ww. w sapadnoj rimskoj imperii (Zur Frage nach dem Charakter des sozialen Wandels im 3.-5- Jahrhundert im westlichen römischen Imperium), VDI, 1954/3, 32-44 (künft. zit.: Kowaljow).

³² Ebd. 33.

³³ K. Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie. Vorwort, in: MEW, 13, Berlin 1961,9 (künft. zit.: Marx, Kritik).

„Eine soziale Revolution, also der Wandel einer Produktionsweise in eine andere, oder einer allgemein-wirtschaftlichen Formation in eine andere, geht dann vor sich, wenn die Übereinstimmung zwischen Produktionsbeziehungen und Produktivkräften heftig verletzt wird: Wenn die Produktionsverhältnisse sich in Fesseln verwandeln; wenn sich unter den Rahmenbedingungen der alten Formation alle Produktivkräfte entwickelt haben, für deren Entwicklung sie die Möglichkeit gegeben hatte; wenn sich im Inneren der alten Gesellschaft alle materiellen Bedingungen für das Auftreten neuer Produktionsverhältnisse entwickelt haben. Dies ist das Gesetz der sozialen Revolution, welches eine Sonderform des Gesetzes der unbedingten Übereinstimmung der Produktionsbeziehungen mit dem Charakter der Produktivkräfte darstellt.“³⁴

Kowaljow spricht sich ausdrücklich gegen die These vom Verfall der Produktivkräfte in den letzten Jahrhunderten des römischen Reiches aus³⁵, und führt den Kolonat an, der aus ursprünglich freier Pacht – welche eine rentablere Form der Wirtschaft dargestellt habe – ein Unterdrückungssystem im Rahmen der Sklavenhalterordnung gemacht habe³⁶.

Indizien für die widersprüchliche Form der Sklavenhalterwirtschaft reichten bis in die letzten Jahrhunderte der Republik zurück, wofür der Spartakus-Aufstand angeführt werden könne³⁷. Der letztendliche Verlauf der Revolution könne jedoch nicht mit der bürgerlichen oder sozialistischen verglichen werden:

„Diese Revolution besaß keine führende Klasse und trug einen destruktiven Charakter. [...] man kann sie nicht auf eine Tafel mit der bürgerlichen und der sozialistischen Stellen.“³⁸

Im Zuge seiner Arbeit über „*Tributarii und Inquilinii im späten römischen Imperium*“³⁹ betont A. G. Gemp noch einmal ausdrücklich den vorherrschenden Charakter der Sklaverei bis in das fünfte Jahrhundert hinein. Er betont die durch die Sklavenhalterreaktion ausgelösten Nivellierungsversuche der Kolonen als Beweis für die nach wie vor vorherrschende Rolle der Sklavenhalter in der Gesellschaft⁴⁰.

Prof. M. J. Sjusjumow⁴¹ spricht sich im Großen und Ganzen für die Ausführungen von Kowaljow aus und betont nochmals die Rolle des Gesetzes der Produktionsverhältnisse:

„Es ist selbstverständlich, dass sich aufgrund der Wirkungsgewalt des Gesetzes der unbedingten Übereinstimmung der Produktionsbeziehungen mit dem Charakter der Produktivkräfte im spätrömischen Reich neue Produktionsverhältnisse den Weg schlagen mussten.“⁴²

³⁴ Kowaljow, 35.

³⁵ Ebd. 36.

³⁶ Ebd. 39f.

³⁷ Ebd. 41.

³⁸ Ebd. 44.

³⁹ A. G. Gemp, *Tributarii i inkwilinii posdnej rimskoj imperii* (Tributarii und Inquilinii im späten römischen Imperium), VDI, 1954/4, 75-83 (künft. zit.: Gemp).

⁴⁰ Ebd. 76

⁴¹ M. J. Sjusjumow, *K woprosu o prozessach feodalisazii w rimskoj imperii* (Zur Frage nach den Prozessen der Feudalisierung im römischen Imperium), VDI, 1955/1, 51-67 (künft. zit.: Sjusjumow).

⁴² Ebd. 51.

Diese neuen Produktionsverhältnisse seien daraufhin von der Klasse der Sklavenhalter ausgebeutet worden⁴³ und hätten den Klassenkampf eingeleitet. Dieser sei jedoch erst durch die Unterstützung der Barbaren erfolgreich gewesen, die die Revolution vollendet hätten⁴⁴. In diesem Zusammenhang spricht sich der Autor gleichzeitig gegen Kowaljows Auffassung von einer Revolution mit destruktivem Charakter aus:

„Die revolutionären Erhebungen der Sklaven, Kolonen und der Einfall der Barbaren trugen einen grandios konstruktiven Charakter: es vollzog sich eine für die Entwicklung der Feudalordnungen unabdingbare Verbindung des besitzlosen Produzenten mit den Produktionsmitteln“⁴⁵.

S. V. Udalzowa⁴⁶ pflichtet den grundlegenden Thesen der vorangegangenen Artikel hinsichtlich einer gemeinsamen Annäherung von Kolonen und Sklaven bei⁴⁷, sieht jedoch die Sklaverei bis weit über das sechste Jahrhundert hinaus als vorherrschende Wirtschaftsform und kommt daher zu dem Schluss:

„All dies weist darauf hin, dass in Italien in dieser Zeit ein langer, sich hinziehender Prozess der Formierung einer grundlegenden Produktionsklasse der Feudalgesellschaft vor sich geht – des feudalabhängigen Bauerntums – gleichzeitig mit dem Zutagetreten und der Entwicklung der Herrscherklasse dieser Gesellschaft – der feudalen Grundbesitzer.“⁴⁸

Grundlegend stimmt J. E. Lipschiz⁴⁹ den Ausführungen Shtajermans über die frühe Feudalisierung noch während des bestehenden römischen Reiches zu:

„Dergestalt weisen sowohl die Angaben über die Entwicklung sich errichtender feudaler Abhängigkeit der Freien (Frondienste und Obrok der Kolonen), sowie die massenhafte Überführung der Sklaven auf das Pekulium, und dementsprechend auch das Vorhandensein von Sklaven, die ein eigenes Vermögen aufstellten, sowie die Fakten der Sklavenbefreiung, auf eine Entstehung des Feudalismus hin. Seit dem vierten Jahrhundert beginnen diese neuen Formen wie führende gebraucht zu werden.“⁵⁰

Die Darstellung des Diskussionsverlaufs macht deutlich, wie weit die Meinungen der Althistoriker zuweilen auseinander klaffen, wie schwer es generell fällt, den für die Theorie eingeforderten Beweis zu liefern. Im Mittelpunkt der Diskussion stehen die beiden Deutungsfragen: der Klassiker und des historischen Materials.

⁴³ Ebd. 51f.

⁴⁴ Ebd. 62.

⁴⁵ Ebd. 66.

⁴⁶ S. W. Udalzowa, Selskoje sawisimoje naselenije italii VI weka (Abhängige bäuerliche Besiedelung im Italien des 6. Jahrhunderts) VDI, 1955/3, 84-116 (künft. zit.: Udalzowa).

⁴⁷ Ebd. 90.

⁴⁸ Ebd. 116.

⁴⁹ J. E. Lipschiz, Problema padenija rabowladeltscheskogo stroja i wopros o natschale feodalisma w wisantii (Das Problem des Niedergangs der Sklavenhalterordnung und die Frage nach dem Beginn des Feudalismus in Byzanz), VDI, 1955/4, 63-71 (künft. zit.: Lipschiz).

⁵⁰ Ebd. 76.

2.2. Die Streitpunkte der Diskussion

Der Streit um die Interpretation der historischen Fakten entzündet sich hauptsächlich an den Fragen nach dem Charakter von Kolonat, Sklaverei und diversen aufständischen Bewegungen. Grundsätzlich treten in den dargelegten Artikeln vier verschiedene Positionen in Bezug auf deren Deutung zutage: Die von Lipschiz und Schtajerman vertretene Position, dass im vorherrschenden Kolonat bereits der Beginn des Feudalismus zu sehen sei. Diese Deutung erfordert eine relativ große Freizügigkeit im Umgang mit der Begrifflichkeit des revolutionären Wandels vom Sklavenhalter- zum Feudalsystem. Dem entsprechend spricht Schtajerman sehr ungenau von einer „*Übergangsperiode, die voll ist von revolutionären Bewegungen der Massen*“⁵¹ und Lipschiz spricht schon gar nicht mehr von derartigen Bewegungen, geschweige denn von einer Revolution. Dagegen richtet sich die dogmatische Position von Sjusjumow, der feudale Elemente, die den Kolonat geprägt oder die Sklaverei modifiziert hätten, in keiner Weise anerkennt⁵².

Kashdan, Kowaljow und Korsunski, unterstützt von speziellen Ausarbeitungen Gemps, wiederum sehen im ursprünglichen Kolonat eine ertragreichere Alternative zur unwirtschaftlich gewordenen Sklaverei, welche jedoch unter den Bedingungen der reaktionären Sklavengesellschaft zwangsläufig ausgebeutet worden sei. Dieser These, die auf der auch von bürgerlichen Forschern anerkannten Tatsache der Nivellierung der Unterschichten im ausgehenden römischen Reich beruht⁵³, schließt sich auch Udalzowa an, doch spricht sie sich gegen die Existenz einer Revolution aus (wenn auch nicht ausdrücklich), indem sie die prozesshafte, langwierige Formierung neuer Verhältnisse betont, weil ihre Untersuchungen auf eine Präsenz der Sklavenwirtschaft bis über das 6. Jahrhundert hinaus hinweisen.

Wie an dem bisher gezeigten bereits deutlich geworden ist, lässt sich in der sowjetischen Forschung eine scharfe Trennung zwischen Theorie und Fakteninterpretation nicht immer ziehen, und so scheint es auch an dieser Stelle schon angebracht, die Standpunkte zu den historischen Fakten mit den Klassikerquellen in Beziehung zu setzen.

Während die Ausarbeitungen von Schtajerman und Lipschiz im Großen und Ganzen sehr freizügig mit den Klassikervorlagen umgehen und hin und wieder hervorheben, „*dass dieser Übergang keine friedliche Evolution war*“⁵⁴, lassen sich weitere Meinungsverschiedenheiten in den Darlegungen Kashdans und Kowaljows nur in Bezug auf die Klassiker eindeutig erklären. Kashdans Überlegungen gründen vor allem auf der Rezeption von Engels „*Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats*“⁵⁵, in deren Verlauf Engels die Ursprünge des feudalistischen Systems vor allem auf eine Synthese römischer und germanischer Verhältnisse zurückführt⁵⁶. Dieser Ansicht schließt sich Korsunski im Großen und Ganzen an, Kowaljow betont jedoch im Gegensatz zu beiden die Relevanz der Definition, die Marx in seinem Vorwort zur „*Kritik der Politischen Ökonomie*“ gibt: Das Entstehen der sozialen Revolution lasse sich auf ein Missverhältnis zwischen Produktionsverhältnissen und Produktivkräften zurückführen⁵⁷. Nach Kowaljows Ansicht stehe die Form der Pachtwirtschaft in Opposition zur Sklavenwirtschaft, sie sei ertragreicher als jene, übe aber keine

⁵¹ Schtajerman, 79.

⁵² Sjusjumow, 57: „*Wir können zu dem Schluss kommen, dass, obwohl die massenhafte Übersetzung der Sklaven auf das Pekulium auch eine Folge der Unrentabilität der Sklavenarbeit darstellte[...], dennoch diese Einrichtung noch überhaupt nichts Feudales an sich hatte.*“

⁵³ G. Alföldy, *Römische Sozialgeschichte*, Wiesbaden 1984³, 145-147.

⁵⁴ Schtajerman, 51.

⁵⁵ Engels, *Familie*, 141.151

⁵⁶ Ebd. 149..

⁵⁷ Marx, *Kritik*, 7-9.

herrschende Funktion aus und sei somit der unmittelbaren Unterdrückung durch die Reaktion der Sklavenhalter ausgesetzt. Dass der Klassenkampf sich aber aufgrund des mangelnden Klassenbewusstseins von Sklaven und Kolonen in zwar erbitterter Schärfe vollzogen habe, nicht jedoch zum Sieg der Unterklassen führte, sondern zum gemeinsamen Untergang aller Klassen, lässt sich wiederum nur erklären, indem Kowaljow die Alternative, die Marx im „*Manifest der Kommunistischen Partei*“ erwähnt, zur Hilfe nimmt⁵⁸. Da der reine Charakter einer sozialen Revolution sich als schwerlich nachweisen lässt, modifiziert er den Begriff schließlich in Bezug auf die Spätantike, indem er die Revolution den „*frühen und folglich weniger entwickelten und weniger typischen Revolutionen*“⁵⁹ zuordnet.

Dieser Auffassung stellt sich Sjusjumow entgegen, indem er den progressiven Charakter der Revolution unterstreicht und somit den Versuch unternimmt, das Fünfstadienmodell Stalins für die Alte Geschichte zu retten⁶⁰.

Wie gezeigt wurde, lassen sich oftmals Interpretationsansätze ohne Zuhilfenahme der sie bedingenden Theorie schwer erklären. Im Folgenden soll nun die offizielle Version des historischen Materialismus, wie sie im Schiedsspruch der Redaktion offenbar wurde, näher betrachtet werden.

2.3. Der Schiedsspruch der Redaktion

„Die wissenschaftlichen Ergebnisse der Diskussion zeigten die Einseitigkeit der Standpunkte derjenigen Forscher, welche die Gesellschaft des römischen Imperiums entweder als feudale (J. E. Lipschiz), oder als ausschließlich auf der Sklavenhalterschaft basierende, nicht die geringsten Elemente eines sich entwickelnden Feudalismus enthaltende Gesellschaft ansehen (M.J. Sjusjumow). Die Entwicklung der feudalen Produktionselemente vollzog sich in unterschiedlichen Formen, aber sie stieß auf einen immer noch starken Widerstand der Sklavenhalterschaft, welcher auf vielen Seiten des sozialökonomischen Baus des späten Imperiums zu Tage trat. Der spätrömische bürokratische Staat bewahrte seine Sklavenhalterbeschaffenheit und entsprach nicht – nicht gemäß seiner Struktur, nicht gemäß seiner politischen Linie, die nach Bewahrung der alten Wirtschaftsverhältnisse und sozialen Gruppen trachtete, - den Interessen der Entwicklung feudaler Produktionsbeziehungen.“⁶¹

Dieses Zitat aus dem Schiedsspruch des VDI „*Zum Ausgang der Diskussion*“ macht deutlich, welchen Weg die sowjetische Forschung zur Lösung des Problems von offizieller Seite aus eingeschlagen hatte, welche Theorie der Klassiker zum Grundprogramm der althistorischen Forschung erhoben worden war: die Ausführungen, die Marx zur sozialen Revolution in der Einleitung seine „*Kritik der Politischen Ökonomie*“ gemacht hatte:

⁵⁸ „[...] oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen“: K. Marx/F. Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, I Bourgeois und Proletarier, in: MEW,4, Berlin 1959, 462 (künft. zit.: Marx/Engels, Manifest).

⁵⁹ Kowaljow, 44.

⁶⁰ Stalin: 670: „*Die Geschichte kennt fünf Grundtypen von Produktionsverhältnissen: die Produktionsverhältnisse der Urgemeinschaft, der Sklaverei, des Feudalismus, des Kapitalismus, des Sozialismus*“.

⁶¹ Problema padenija rabowladeltscheskogo stroja. K itogam diskussi (Das Problem des Falles der Sklavenhalterordnung. Zu den Ergebnissen der Diskussion), VDI, 1956/1, 10 (künft. zit: Schiedsspruch).

„Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen [...], innerhalb deren sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein.“⁶²

Dass eine Verpflichtung der Historiker auf diese Doktrin im unmittelbaren Widerspruch zu den Ausführungen der Klassiker stand, welche das Ende Roms und den Beginn des Feudalismus vor allem auf die Eroberung Roms durch die Germanen zurückgeführt hatten⁶³, führte zu einer zwangsläufigen Vermischung der beiden grundverschiedenen Thesen: die Sklavenhaltergesellschaft sei geschwächt durch die widersprüchlichen Produktionsverhältnisse nicht mehr in der Lage gewesen, sich vor der Revolution der Barbaren zu schützen. In der Verbindung dieser beiden Thesen (Rom sei aufgrund einer Sklavenrevolution zugrunde gegangen und Rom sei erobert worden) liegt der Ursprung der Einheitsfrontthese⁶⁴, die für die sowjetische Forschung – in diesem Fall vertreten durch die Redaktion des VDI – noch immer ihre Berechtigung hat und durch Forschungsergebnisse gefestigt werden soll.

„Die Diskussion hat gezeigt, dass es unabdingbar ist, die Forschungen zur Lage der unterschiedlichen sozialen Gruppen im System des spätrömischen Staates zu erweitern, die soziale Natur der antirömischen Bewegungen im fünften und sechsten Jahrhundert zu studieren.“⁶⁵

3. Schlussbetrachtung:

3.1. Zusammenfassung:

Der Erdbeben, der die Dogmatiken Stalins nach seinem Tode erpackte und unter sich begrub, machte auch vor der Diskussion im VDI nicht halt. Die Forscher (besonders Shtajerman) verwarfen zwar nicht offen die Thesen der Klassiker, doch gingen sie sehr viel freier mit ihnen um, sie opferten fortan nicht mehr nur die Fakten der Theorie, sondern begannen, auch die Theorie ihren historischen Erkenntnissen entsprechend zu modifizieren. Die Präsenz des Systems war jedoch nicht gebrochen, nach wie vor bestimmte die Redaktion des VDI die Grundrichtung, nach wie vor war die Aufgabe des Historikers zweigeteilt in Studium der marxistischen Lehre und Studium der Quellen, doch zumindest Stalin, der versucht hatte, eine grundlegende Richtung der Marxinterpretation vorzugeben, war zum Zeitpunkt der Diskussion schon bedeutungslos für die Alte Geschichte geworden. Der Rettungsversuch der Redaktion durch den Schiedsspruch, also der Versuch, das Ende der Antike als dialektisch im Rahmen einer sozialen Revolution zu bestimmen, sollte noch ziemlich lange den Kurs der Forschung bestimmen⁶⁶.

⁶² Marx, Kritik, 9.

⁶³ F. Engels, Vorarbeiten zum „Anti-Dühring“, in: Marx/Engels, Werke, 20, Berlin, 585f. u. Engels, Familie, 145.

⁶⁴ H. Koch, Die Deutung des Untergangs des Römischen Reiches im Historischen Materialismus, in: Der Untergang des Römischen Reiches, hg. von K. Christ, Darmstadt 1970, 448, u. Backhaus, 16.

⁶⁵ Schiedsspruch, 12.

⁶⁶ W. I. Lenin i sakony istorii (W. I. Lenin und die Gesetze der Geschichte), VDI, 1970/2, 8: „Daher gibt es vom theoretischen Standpunkt aus für einen Marxisten und Historiker keine Begründungen, die Möglichkeit einer sozialen Revolution in der Antike oder im Mittelalter auszuschließen.“

Die Einheitsfrontthese in ihrer Absurdität macht deutlich, wie sehr die sowjetische Alte Geschichte, unter dem Würgegriff ihrer Ideologie litt, von der sie in den Krieg gegen den Kapitalismus geschickt wurde – mit dem tonnenschweren Ballast politischer Willkür auf dem Rücken.

3.2. Ausblick

Die funktionale, auf bloße Theoriebestätigung bedachte Rolle, die der sowjetischen Althistorie durch „*Deformation [der Marxschen Sklavendefinition] zu einem Dogma im stalinistischen Vulgärmarxismus*“⁶⁷ auferlegt wurde, führte zu zwei Reaktionen seitens der „Theoriebestätiger“: zu gewagter Fakten- und tollkühner Theorieinterpretation, zu einer „*permanente[n] Notwendigkeit, entweder längst gesicherte konkrete Forschungsergebnisse der Theorie zu opfern oder diese anhand kaum mehr übergebarbarer Erkenntnisse zu modifizieren*“⁶⁸.

Die Geschichtswissenschaft und mit ihr vor allem die Alte Geschichte war von der politischen Führung mit der Aufgabe betraut worden, die ideologische Auseinandersetzung mit dem kapitalistischen System auf dem Wege der Wissenschaft fortzusetzen und die Theorie zu verteidigen.

*„Die Forschungsarbeit im Bereich der Alten Geschichte stellt eines der wichtigsten Gebiete der sowjetischen Geschichtswissenschaft dar, weil nicht nur unsere Freunde, sondern auch die Gegner sehr gut die philosophische Bedeutung ihrer Problematik verstehen. Die Alte Geschichte nämlich erscheint häufig dem Bereich zugehörig, auf dem die bürgerlichen Theoretiker versuchen – in offener oder verschleierter Form, bewusst, aber bisweilen auch unbewusst –, dem Marxismus-Leninismus einen Schlag zu versetzen.“*⁶⁹

So war der Weg der Alten Geschichte in der Sowjetunion bestimmt von ihrer Funktion, Ergebnisse zu liefern, die schon feststanden, geprägt von ihrer Auflehnung gegen Zwänge von Theorie und Realität, die zu einer allmählichen Lockerung des Revolutionsfluches führte, den Stalin im Jahre 1933 sicherlich noch nicht in Bezug auf die Aufgaben der Geschichtswissenschaft ausgesprochen hatte. Diesen gab man in der Folgezeit mehr und mehr nur noch in Anführungsstrichen wieder⁷⁰, und auch von der Antike als eigenständiger Epoche wurde von manchem Forscher zuweilen Abschied genommen⁷¹.

So bestätigte sich die Befürchtung, „*dass der Weg [der sowjetischen althistorischen Forschung] in eine Sackgasse geführt hat*“⁷², nicht in vollem Maße, vielmehr eröffneten die große Phantasie der Forscher, neue Erkenntnisse, und Veränderungen in der politischen Führung allmählich eine Forschung, die freier mit ihren theoretischen Grenzen umgehen konnte und durfte.

⁶⁷ G. Alföldy, Antike Sklaverei. Widersprüche, Sonderformen, Grundstrukturen, in: Thyssen-Vorträge. Auseinandersetzungen mit der Antike, hg. von H. Flashar, Bamberg 1988, 6.

⁶⁸ Backhaus, 19.

⁶⁹ Ulutschit organizaziju nauchno-issledowatelskoj raboty w oblasti drevnej istorii (Zur Verbesserung der Organisation der wissenschaftlichen Forschungsarbeit im Bereich der Alten Geschichte), VDI, 1956/2,4.

⁷⁰ Backhaus, 19.

⁷¹ Töpfer: 259-286, vgl. auch: Backhaus, 20.

⁷² Vittinghoff 1961, 272.

4. Anhang:

4.1. Quellen:

4.1.1. Quellen mit Angabe der Verfasser⁷³

- F. Engels, Vorarbeiten zum „Anti-Dühring“, in: MEW, 20, Berlin 1962, 573-620.
- F. Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates. VIII. Die Staatsbildung der Deutschen, in: MEW, 21, Berlin 1962, 141-151.
- A. G. Gemp, *Tributarii i inkwilinii posdnej rimskoj imperii (Tributarii und Inquilinii im späten römischen Imperium)*, VDI, 1954/4, 75-83.
- A. P. Kashdan, *O nekotorych spornych woprosach istorii stanowlenija feodalnyx odnoscheni w rimskoj imperii (Einige Streitfragen der Entstehungsgeschichte der Feudalbeziehungen im römischen Imperium)*, VDI, 1953/4, 76-106.
- A. R. Korsunski, *O poloshenii rabow, wolnootpuschonnikow i kolonow w sapadnych provinzijach rimskoj imperii w IV-V wekach (Über die Lage der Sklaven, Freigelassenen und Kolonen in den westlichen Provinzen des römischen Reiches im 4. u. 5. Jahrhundert)*, VDI, 1954/2, 46-69.
- S. I. Kowaljow, *K woprosy o charaktere sozialnogo pereworota III-V ww. w sapadnoj rimskoj imperii (Zur Frage nach dem Charakter des sozialen Wandels im 3.-5. Jahrhundert im westlichen römischen Imperium)*, VDI, 1954/3, 32-44.
- J. E. Lipschiz, *Problema padenija rabowladeltscheskogo stroja i wopros o natschale feodalisma w wisantii (Das Problem des Niedergangs der Sklavenhalterordnung und die Frage nach dem Beginn des Feudalismus in Byzanz)*, VDI, 1955/4, 63-71.
- K. Marx/F. Engels, Manifest der Kommunistischen Partei. I. Bourgeois und Proletarier, in: MEW, 4, Berlin 1959, 462-474.
- K. Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie. Vorwort, in: MEW, 13, Berlin 1961, 7-11.
- J. M. Shtajerman, *Problema padenija rabowladeltscheskogo stroja (Das Problem des Niederganges der Sklavenhalterordnung)*, VDI 1953/2, 51-79.
- M. J. Sjusjumow, *K woprosu o prozessach feodalisazii w rimskoj imperii (Zur Frage nach den Prozessen der Feudalisierung im römischen Imperium)*, VDI, 1955/1, 51-67.
- J. W. Stalin, Fragen des Leninismus, Berlin 1951.
- S. W. Udalzowa, *Selskoje sawisimoje naselenije italii VI weka (Abhängige bäuerliche Besiedelung im Italien des 6. Jahrhunderts)* VDI, 1955/3, 84-116.

4.1.2. Verfasserlose Quellen von der Redaktion des VDI:

- Panjati Josifa Wissarionowitscha Stalina (Josif Wissarionowitsch Stalin zum Gedenken), VDI, 1953/1, 7-13.
- Sa twortscheskiju rasabotku woprosow ekonomiki rabowladeltscheskogo stroja (Für eine schöpferische Bearbeitung der ökonomischen Fragen der Sklavenhaltergesellschaft), VDI, 1953/1, 14-21.
- Problema padenija rabowladeltscheskogo stroja. K itogam diskussi (Das Problem des Falles der Sklavenhalterordnung. Zu den Ergebnissen der Diskussion), VDI, 1956/1, 3-13.
- Ulutschit organizaziju nautschno-issledowatelskoj raboty w oblasti drewnej istorii (Zur Verbesserung der Organisation der wissenschaftlichen Forschungsarbeit im Bereich der Alten Geschichte), VDI, 1956/2, 3-11.

⁷³ Die unmittelbaren Quellen der Diskussion sind hervorgehoben.

- W. I. Lenin i sakony istorii (W. I. Lenin und die Gesetze der Geschichte), VDI, 1970/2, 3-9.

4.2. Sekundärliteratur:

- G. Alföldy, Römische Sozialgeschichte, Wiesbaden 1984³.
- G. Alföldy, Antike Sklaverei. Widersprüche, Sonderformen, Grundstrukturen, in: Thyssen-Vorträge. Auseinandersetzungen mit der Antike, hg. von H. Flashar, Bamberg 1988, 3-25.
- W. Backhaus, Marx, Engels und die Sklaverei, Düsseldorf 1974.
- A. Demandt, die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284-565 n. Chr., HdA III.6, München 1989.
- F. De Martino, Wirtschaftsgeschichte des alten Rom, München 1985.
- M. Hildermeier, Geschichte der Sowjetunion. Entstehung und Niedergang des ersten sozialistischen Staates, München 1998.
- H. Kloft, Die Wirtschaft der Griechisch-Römischen Welt, Darmstadt 1992.
- H. Koch, Die Deutung des Untergangs des Römischen Reiches im Historischen Materialismus, in: Der Untergang des Römischen Reiches, hg. von K. Christ, Darmstadt 1970, 425-455.
- K. Lotzner, R. Meiners, E. Treptow (hgg), Marx-Engels Begriffslexikon, München 1984.
- N. A. Maschkin, Römische Geschichte, Berlin 1953.
- W. Seyfarth, Soziale Fragen der spätrömischen Kaiserzeit im Spiegel des Theodosianus, Berlin 1963.
- F. Vittinghoff, Die Bedeutung der Sklaven für den Übergang von der Antike ins abendländische Mittelalter, HZ 192 (1961), 265-272.
- F. Vittinghoff, Die Theorie des historischen Materialismus über den antiken Sklavenhalterstaat, Saeculum 11 (1960), 89-131.

4.3. Fehlerliste:

Fehler bei Seyfarth:

1. S. 32: ohne Literaturangabe zitiert.
2. S. 37: Zitat von Marx als Zitat von Korsunski ausgegeben
3. S. 40: Falsche Seitenangabe (58f statt 59)
4. S. 42: Name unvollständig wiedergegeben (da ansonsten vollständig, hier inkonsequent)
5. S. 44: Übersetzungsfehler: „w uslowijach“ bedeutet „unter den Bedingungen“, nicht „infolge“
6. S. 45: Falsche Seitenangabe (76 statt 75)
7. S. 46: Name falsch wiedergegeben: „S. I. Udalzowa“ statt „S. W. Udalzowa“
8. Genereller Fehler: Datierung der Diskussion auf die Jahre 1951-1955 (Einleitung, 3-10)

Fehler bei Koch:

9. Datierung der Diskussion gemäß Seyfarth (435)

Fehler bei Backhaus:

10. Datierung der Diskussion (14f)

Fehler bei Vittinghoff 1960:

11. Fußnote S. 126: Lipschiz ist kein Mann, sondern eine Frau

